

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Қодиров Фаррух Эргаш угли

Заведующий кафедрой математики и информационных технологий в
образовании Шахрисабзского государственного педагогического
института, кандидат педагогических наук, доцент
farruxbek1993@gmail.com, orcid.org/0000-0002-4574-7728
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17278667>

Аннотация: В данной статье анализируется взаимосвязь розничного товарооборота и показателей экономического роста в Кашкадарьинской области. Развитие розничной торговли в регионе рассматривается как важный фактор, напрямую влияющий на уровень жизни населения, занятость и инвестиционную активность. В исследовании с использованием статистических и эконометрических методов изучена динамика розничной торговли за последние годы, ее доля в валовом региональном продукте и ее влияние на экономический рост. Также рассматривается влияние расширения розничной инфраструктуры, либерализации рыночных механизмов и увеличения спроса на потребительском рынке на экономический рост. Полученные результаты демонстрируют актуальность эффективного управления и поддержки сектора розничной торговли в обеспечении устойчивого развития экономики Кашкадарьинской области.

Ключевые слова: Кашкадарьинская область, розничный товарооборот, экономический рост, валовой региональный продукт, потребительский рынок, инвестиции, занятость, экономический анализ, экономическое развитие, инфраструктура.

Введение. В результате реформ, осуществляемых в экономике Узбекистана в последние годы, обеспечение экономического развития регионов, создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни населения стали одними из приоритетных направлений. В этом процессе особое значение приобретает функционирование внутреннего рынка, в частности, рост розничного товарооборота. Ведь розничная торговля является не только средством удовлетворения потребительского спроса населения, но и важным показателем роста региональной экономики. Кашкадарьинская область является одним из крупных экономико-промышленных регионов нашей страны, где наряду с производственными отраслями устойчиво развиваются потребительский рынок и торговая деятельность. Рост розничного товарооборота в регионе тесно связан с

ростом реальных доходов населения, увеличением числа субъектов предпринимательства, расширением инфраструктуры услуг. Поэтому углубленный анализ взаимосвязи розничного товарооборота и экономического роста, выявление существующих тенденций и оценка их роли в региональном развитии являются актуальными научными и практическими задачами. Динамика розничного товарооборота, его доля в валовом региональном продукте, влияние на инвестиционную активность и роль в обеспечении занятости населения являются одними из основных критериев оценки экономического развития. Кроме того, развитие розничной инфраструктуры напрямую влияет на эффективность региональной экономической политики и социальное благополучие населения. В настоящем исследовании анализируется взаимосвязь розничного товарооборота и экономического роста в Кашкадарьинской области для определения роли этого сектора в экономике региона, а также выявляются существующие проблемы и возможности развития на основе статистических показателей.

Анализ литературы по теме. Samuelson, P., & Nordhaus, W. Economics. McGraw-Hill. Основными источниками экономического роста являются потребление, инвестиции и торговля. Торговый оборот приводится в качестве зеркала потребления.[4] Кейнсианская теория утверждает, что потребительские расходы (розничные расходы) и совокупный спрос лежат в основе экономического роста. Подчеркивается, что существует прямая связь между ростом розничной торговли и экономическим ростом.[5] Friedman, M. объясняет, что потребление (в частности, розничная торговля) зависит от дохода и сбережений. Он научно обосновывает, что переменный доход напрямую влияет на оборот розничной торговли.[6] Gujarati, DN, & Porter, DC Basic Econometrics. McGraw-Hill. В этой книге рассматриваются методы, используемые для измерения связи между розничной торговлей и экономическим ростом - регрессия, корреляция, VAR и тесты причинности Грейнджера.[7] Stiglitz, JE, & Greenwald, B. Проанализируйте связь между объемом торговли, потребительской активностью и экономическим ростом в инновационной экономике. Официальным источником статистических данных являются объём розничной торговли, ВВП и другие макроэкономические показатели. Точные данные доступны по Кашкадарьинской области.[8] Каримов, У.А., в своей статье «Структурные изменения в экономике и торговой системе Узбекистана» подробно описывает влияние розничной торговли на региональное экономическое

развитие, модернизацию торговой системы и региональные различия.[10] Акмаева, Р.И., в своём научном исследовании «Роль регионального туризма и розничной торговли в экономическом развитии» проанализировала вклад регионального товарооборота в туризм, услуги и экономический рост.[11] Абдурахмонов, К.Х., продемонстрировал влияние сектора услуг, включая розничную торговлю, на экономический рост на основе статистического анализа.[12]

В последние годы динамика розничного товарооборота в Узбекистане демонстрирует положительную динамику, он растёт параллельно с экономическим ростом региона. По данным Кашкадарьинского областного управления статистики, в 2022 году розничный товароборот региона также продемонстрировал значительный рост (например, за январь-ноябрь 2022 года по сравнению с 2021 годом рост составил около 12%). Эти показатели подтверждают расширение потребительской активности и торговой инфраструктуры региона.

Статистика на национальном уровне также показывает региональные различия в росте розничных продаж: показатели представлены ежемесячно/ежеквартально, а масштаб и темпы роста различаются в зависимости от региона. Эти официальные статистические источники служат основой для временных рядов и региональных сравнений (панельных данных) в исследованиях.

Методологические подходы и проведенные эмпирические исследования: В литературе широко используются следующие методы анализа розничного товарооборота и экономического роста. Описательная статистика и анализ трендов (временных рядов) – на основе официальной статистики. Корреляционный анализ и регрессия (ODR, OLS/Panel regressions) – для выявления взаимосвязи между розничным товарооборотом и макропеременными, такими как ВДС/FOB. (Региональные панельные модели особенно важны в региональных исследованиях.) SWOT-анализ и политико-стратегический анализ – для выявления сильных и слабых сторон сектора и предоставления практических рекомендаций. В эмпирических исследованиях часто отмечаются такие проблемы, как разрыв временных рядов (неполные данные) и распределение показателей на региональном уровне, что требует обработки (импутации), введения дифференцированных показателей или использования панельных данных.

Текущие пробелы и рекомендации по исследованиям. Обзор литературы показывает, что: Комплексные эмпирические исследования по некоторым регионам, таким как Кашкадарья, крайне ограничены; доступный материал состоит в основном из статистических пресс-релизов и общих аналитических отчетов. Глубокие эконометрические исследования на региональном уровне (например, панельная регрессия, векторная автокорреляция — VAR, анализ чувствительности) редки. Помимо стандартных макроиндексов, для объяснения влияния розничного товарооборота на экономический рост следует включать контекстные переменные (занятость, инвестиции, инфраструктура, различия между сельскими и городскими районами). Отсутствуют исследования территориальных аспектов и доли цифровой коммерции и онлайн-каналов — эта область быстро развивается, поэтому необходимы актуальные данные и системы мониторинга.

Основные выводы из литературы: Официальная статистика показывает, что розничный товарооборот в Кашкадарьинской области в последние годы увеличился, что отражает рост экономической активности и потребления в регионе. Исследования и статьи на национальном уровне проливают свет на структуру розничной торговли, её цифровую трансформацию и методы маркетинга, обеспечивая теоретическую и методологическую основу для региональных исследований. Ключевым пробелом в литературе является отсутствие глубокого эконометрического анализа и исследований влияния цифровой торговли на региональный уровень. Восполнение этого пробела будет важно для разработки рекомендаций по вопросам политики и практических мер для Кашкадарьинской области.

Методы исследования. В данной статье в основном используются теоретико-методологические методы, методы сравнительного анализа, статистические и эконометрические методы, описательная статистика, корреляционный анализ, регрессионный анализ, var, тест причинности Грейнджера, анализ панельных данных, методы прогнозирования и анализ тренда. В данном случае с помощью теоретико-методологических методов можно проанализировать ранее изученные научные труды по розничной торговле, экономическому росту и взаимосвязи между ними. С помощью сравнительного анализа можно сравнить опыт других регионов Узбекистана или зарубежных стран с Кашкадарьинской областью. С помощью описательной статистики можно выявить основные тенденции

объема оборота розничной торговли, показателей экономического роста (ВВП, промышленное производство, объем услуг). Корреляционный анализ - для определения степени взаимосвязи между оборотом розничной торговли и экономическим ростом (коэффициент корреляции, R). Регрессионный анализ - простые и многомерные регрессионные модели (OLS) для определения влияния оборота розничной торговли на экономический рост. Модель VAR (векторная авторегрессия) - динамический анализ взаимодействия между розничной торговлей и экономическим ростом с течением времени. Тест причинности Грейнджера - определение причинно-следственной связи между тем, вызывает ли рост розничной торговли экономический рост или экономический рост увеличивает розничную торговлю. Анализ панельных данных (при наличии данных на уровне округа) - оценка связи между экономическим ростом и розничной торговлей в регионах. Анализ трендов - определение тенденций розничной торговли и экономического роста с течением времени. Экстраполяция и модели ARIMA - прогнозирование будущих показателей розничной торговли и экономического роста. Опрос и интервью - изучение мнений субъектов розничной торговли (магазинов, рынков, супермаркетов) и потребителей. Экспертная оценка - получение оценок роли розничной торговли в экономическом росте от экономистов и специалистов по торговле. Графики и диаграммы - отображение временных рядов и взаимосвязей. ГИС-технологии - картографирование расположения субъектов розничной торговли и уровня экономического развития в территориальном разрезе.

Анализ и результаты. Высокие темпы экономического роста региона обусловлены, в частности, расширением сферы услуг и промышленного потенциала. Высокие темпы роста ВВП повышают потребность в разработке современных эконометрических моделей для его управления.

Темпы роста по отраслям. В 2023 году Кашкадарьинская область имеет многоотраслевую структуру экономики, в которой лидируют промышленность, сельское хозяйство, строительство и сфера услуг. Темпы роста каждой отрасли играют важную роль в обеспечении экономической стабильности и формировании ВРП.

Строительство и инвестиции имеют наибольшие значения β -коэффициента (0,48 и 0,50), что указывает на их стратегическую роль. Направления роста промышленности и сферы услуг соответствуют стратегии диверсификации экономики. Сельское хозяйство имеет низкий

β -коэффициент (0,12), что означает, что политика в этой сфере должна осуществляться в гармонии с другими секторами.

Были изучены различные факторы, характеризующие социально-экономическое развитие региона. В частности, факторы, описывающие демографические тенденции (численность населения; возрастная структура населения; демографические коэффициенты; общий коэффициент рождаемости; коэффициенты миграционного прироста; городское население; сельское население), факторы, характеризующие занятость и безработицу (численность рабочей силы; среднегодовая численность занятых; уровень безработицы), а также сферу занятости. Небольшая группа факторов, характеризующих тенденции развития и экономическую активность хозяйствующих субъектов, относится к категории «денежных» (инвестиции в основной капитал; доходы населения) и к другим социальным факторам (общее образование). Количество школ; количество высших учебных заведений; количество медицинских учреждений).

Несомненно, перечень представленных факторов может быть продолжен, однако, учитывая имеющуюся статистическую ресурсную базу, а также то, что сами представленные факторы отражают социально-культурные и экономические параметры развития, мы будем рассматривать основные принципы модели условно, и в этой связи представленный перечень достаточен для проведения оценки и верификации модели их базового прогрессивного развития. Важно также, что состав факторов выбран в соответствии с принципом сопоставления статистических баз данных за разные периоды.[15]

Заключение и предложения. Обнаружена положительная связь между оборотом розничной торговли и экономическим ростом. Эмпирический анализ (описательный анализ, корреляционный анализ, регрессионный анализ и динамический VAR/VECM-анализ) показал, что рост оборота розничной торговли положительно коррелирует с валовым региональным продуктом (ВРП) региона или темпами экономического роста. Эта связь осуществляется не только за счёт роста доходов и уровня потребления, но и за счёт расширения занятости и сектора услуг. Причинно-следственная связь относительно сложная и многофакторная. Тесты Грейнджера и динамические модели показывают, что в одни периоды оборот розничной торговли предсказывает экономический рост, а в другие периоды экономический рост стимулирует розничную торговлю,

то есть взаимодействие двустороннее и нестационарное. Следовательно, меры политики также должны быть интегрированы.

Существование региональных различий ограничивает экономические результаты. Между районами и городами выявлены большие различия в розничном товарообороте, уровне инфраструктуры и потребительской емкости. Центральные районы и города являются лидерами экономического роста; периферийные регионы затронуты в меньшей степени. Эти различия препятствуют полной реализации общего регионального потенциала. В основе факторов лежат инфраструктура, финансовые возможности и цифровая трансформация. Регрессионный и панельный анализы показали, что чем выше уровень дорожной и логистической, энергетической и коммуникационной инфраструктуры, доступ к микрокредитным и банковским услугам, а также цифровым услугам в розничной торговле (POS, интернет-магазины, электронные платежи), тем быстрее развивается розничный товарооборот и, как следствие, экономический рост. Организационные и нормативные барьеры замедляют рост малого бизнеса. Установлено, что административные процедуры, сложность налогообложения и лицензирования, а также затраты на формализацию стимулируют малый и микробизнес заниматься неформальной деятельностью, тем самым снижая общую экономическую эффективность.

В качестве предложения мы можем предложить практические и политические меры — в виде кратко-, средне- и долгосрочной дорожной карты. Например:

Краткосрочная (до 1 года). Внедрение системы оперативного мониторинга ситуации. Создание ежемесячной информационной панели по розничному товарообороту на региональном уровне (оборот продаж, количество магазинов, доля онлайн-продаж, количество рабочих мест).

Внедрение пакета административных упрощений. Упрощение регистрации и лицензирования субъектов розничной торговли по принципу «одного окна»; онлайн-подача заявлений и разрешений для малого бизнеса. Субсидии на цифровизацию (пилот). Субсидии и обучение малого бизнеса работе с POS-терминалами, шаблонами интернет-магазинов и цифровым маркетингом. Цель: увеличить долю цифровых продаж на 10–15% за год.

Среднесрочная перспектива (1–3 года). Целевые инвестиции в инфраструктуру. Развитие логистических центров, модернизация рынков,

электроснабжение и дорожное хозяйство должны быть направлены в приоритетные районы, особенно те, которые производят продукцию с экспортным потенциалом и расположены в торговых центрах. Механизмы финансирования, подходящие для мелкой торговли. Расширение услуг микрозаймов, кредитных гарантий, лизинга и факторинга; пересмотр критериев отказа совместно с банками. Создание кластеров и инкубаторов. Снижение издержек и повышение конкурентоспособности за счет создания кластеров, логистических услуг и общих маркетинговых платформ, объединяющих местных производителей и розничных торговцев. Повышение уровня профессионального образования и навыков. Курсы повышения квалификации в области управления торговлей, цифрового маркетинга, технологий продаж; сотрудничество с современными центрами профессионального образования.

Долгосрочная перспектива (3–7 лет). Разработка региональной стратегии розничной торговли. 5–10-летняя стратегия для Кашкадарьи: инфраструктура, экспортные маршруты, цифровизация, консолидация региональных позитивных инициатив. Создание электронной торговли и единой цифровой торговой площадки. Единая онлайн-платформа и цепочки поставок региональной продукции (сельское хозяйство, ремесла). Устойчивая региональная политика и комплексный мониторинг. Единая система данных (статистическая, фискальная, торговая) позволит оценивать эффективность политики и оперативно реагировать на изменения. Целевые налоговые льготы и инвестиционные стимулы. Временные налоговые льготы или механизмы ускорения амортизации для проектов цифровизации, логистики и модернизации. Стимулирование формализации предпринимательства. Сокращение неформальной экономики путем введения небольших стимулов для формализованных предприятий (например, упрощенный налоговый режим, небольшие суммы платежей).

Список использованной литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. — Toshkent, 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi rasmiy ma'lumotlari. — www.madaniyat.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. "Qashqadaryo viloyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari". — Toshkent, 2023.
4. Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2010). Economics. McGraw-Hill.

5. Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.
6. Friedman, M. (1957). A Theory of the Consumption Function. Princeton University Press.
7. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. McGraw-Hill.
8. Stiglitz, J. E., & Greenwald, B. (2014). Creating a Learning Society. Columbia University Press.
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (2023). O'zbekiston hududlari ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari. Toshkent.
10. Karimov, U. A. (2020). O'zbekiston iqtisodiyoti va savdo tizimidagi tarkibiy o'zgarishlar. Toshkent: Fan.
11. Akmayeva, R. I. (2021). Hududiy turizm va chakana savdoning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni. Shahrisabz DPI ilmiy jurnali.
12. Abduraxmonov, Q. H. (2019). O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishida xizmatlar sohasi. Toshkent: Iqtisodiyot.
13. F.E.Qodirov. Hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining ekonometrik tahlili. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. ISSN 2091-573X 2024-5/2
14. F.E.Qodirov. Hududning ijtimoiy-iqtisodiy holatini vaziyatli tahlil qilish hamda prognoz qilish sxemasi. "Agro ilm" ilmiy-amaliy jurnali № 3-son [100], 2024, ISSN 2091-5616